

БУЙРАК ТОШЛАРИНИ ЎРАМЛИ НЕЙРОН ТАРМОҚЛАР АСОСИДА ТАСНИФЛАШ

^{1,2}Маматов Н., ¹Жураев И., ¹Самижонов А.

¹“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти”

Миллий тадқиқот университети;

²Мухаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялар университети

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17921430>

Аннотация. Тиббиётда касалликларини эрта аниқлаш ва аниқ таъхис қўйиш энг долзарб масалалардан бири ҳисобланади. Хусусан, онкология ва радиологиянинг жиддий муаммолардан бири бу буйракдаги тошларни эрта аниқлаш ва тўғри таъхислашдир. Буйракдаги тошларни аниқлашда рентген, компьютер ва магнит резонанс томографияси каби тиббий тасвирга олиш воситалари кенг қўлланилади. Буйрак тасвирларни таҳлил қилишда шифокорни субъектив баҳолаши, психофизиологик ҳолати ва кўп вақт талаб сарфлаши каби омиллар таъхис жараёнини мураккаблаштиради. Бунда юқори малакага эга мутахассислар ва кўп вақт талаб этади. Шунингдек, инсон омили туфайли турли хатолар камчиликлар юзага келиши мумкин. Мазкур ишда буйрак тасвирларини автоматик таҳлил қилиш ва ундаги тошларни аниқлаш учун чуқур ўқитиш технологиясига асосланган янги ёндашув таклиф этилган. Олинган натижалар таклиф этилган модел аниқлиги юқори эканлигини тасдиқлайди ва уни тиббий тасвирлар таҳлилида самарали ишлашни кўрсатди. Бу тиббий таъхислашда инсон омилни камайтириш, таъхисни тезлаштириш ва самарадорлигини оширишга кўмаклашади. Бунинг натижасида, буйрак тошларини эрта аниқлаш ва даволаш учун янги ва самарадорлиги юқори бўлган таъхислаш тизимини яратиш мумкин.

Калим сўзлар: рентген, компьютер томографияси, магнит-резонанс томографияси, тасвир, белги, чуқур ўқитиш, компьютерли кўриш.

Кириш

Буйрак тошлари (Stone) онкология ва радиологиянинг жиддий муаммолардан бири бўлиб, уларни эрта аниқлаш ва тўғри таъхислаш бемор ҳаётини сақлаб қолишни асосий омилларидан бири ҳисобланади. Буйрак тошларини аниқлашда рентген, компьютер ва магнит резонанс томографияси каби тиббий тасвирлаш воситаларидан кенг фойдаланилади [1]. Бундай қурилмалардан олинган тасвирларни таҳлил қилишда шифокорни субъектив баҳолаши, психофизиологик ҳолати ва кўп вақт талаб сарфлаши каби омиллар таъхис жараёнини мураккаблаштиради ва аниқлигини пасайтиради.

Сўнгги йилларда сунъий интеллект ва компьютерли кўриш технологиялари тиббий таъхислаш соҳасида янги имкониятлар яратмоқда. Хусусан, ўрамли нейрон тармоқлар (CNN) каби моделлар асосида яратилган тизимлар рентген тасвирларидан тошларни аниқлашда юқори аниқлик ва самарадорликни таъминламоқда [2,3]. Бундай тизимлар тасвирлардан патологик ўзига хосликларни ажратиш, тош ўлчами ва жойлашувини белгилаш, хавфлигини баҳолашда самарали восита ҳисобланади.

Рентген тасвирларида буйрак тошларини аниқлаш учун нейрон тармоқларга асосланган ёндашувлар ушбу мақолада таҳлил қилинади. Шунингдек мақолада унда

тасвирларни қайта ишлаш, маълумотлар тайёрлаш ва нейрон тармоқларни ўқитиш жараёнлари баён этилади..

Методология

Ушбу тадқиқотда рентген тасвирлари асосида буйракдаги тошларни таснифлаш учун ўрамли нейрон тармоқлар (Convolutional Neural Networks, CNN) CNN асосидаги ёндашув қўлланилди. CNN архитектураси тасвирлардан муҳим хусусиятларни автоматик ажратиш олиш ва уларни юқори аниқликда таснифлаш имконини беради[5-9]. Тадқиқот тўлиқ ва изчил қуйидаги босқичларда амалга оширилди:

1. Маълумотлар тўплами (Dataset). Тадқиқотда фойдаланилган маълумотлар тўплами тиббий рентген тасвирларидан ташкил топган бўлиб, улар мутахассис шифокорлар томонидан тўлиқ кўриб чиқилган ва аниқ клиник ташхислар асосида изоҳланган. Бу тасвирлар инсон буйракларида тош мавжудлиги ёки мавжуд эмаслигини кўрсатувчи ҳолатларни ўз ичига олади [10-14].

Маълумотлар тўплами икки асосий синфга, яъни - позитив (тош мавжуд) ва негатив (тош мавжуд эмас) синфларга ажратилди [15-17]. Тадқиқотда жами 2031 та рентген тасвири асосий маълумотлар манбаи сифатида олинган. Бунда тасвирлар нафақат аниқ тиббий белгиларига кўра синфларга ажратилган, балки ҳар бир тасвир клиник мутахассислар томонидан визуал баҳоланиб, тегишли ҳолатлар юзасидан аниқ ташхис қўйилган. Позитив синфга 1018 та тасвир киритилган бўлиб, уларда буйракда тош мавжудлиги клиник жиҳатдан тасдиқланган. Негатив синфда эса 1013 та тасвир мавжуд бўлиб, улар соғлом буйракларни акс эттиради.

2. Маълумотларни қайта ишлаш [18]. Таснифлаш моделини ўқитиш ва тестлаш учун маълумотларни қайта ишлаш жараёни ўта муҳимдир. Таснифлаш модели учун тасвирлар устида тасвир ўлчамни ягона ўлчамга келтириш, тасвирни халақитлардан тозалаш, нормаллаштириш, тасвирлар сонини сунъий кўпайтриш каби ишлар амалга оширилди.

Юқорида санаб ўтилган қайта ишлаш жараёнлари моделни юқори самарадорликка эришишига хизмат қилади ҳамда уни умумлаштириш қобилиятини сезиларли даражада яхшилайдди.

3. Модель архитектураси [15-19]. Тадқиқотда CNN асосидаги модел ишлаб чиқилди. Ушбу модел 3 та асосий ўрамли, MaxPooling ва Dropout ҳамда иккита fully connected (to‘liq bog‘langan) қатламлардан ташкил топган. Эталон сифатида ResNet50 ва VGG16 каби олдиндан ўқитилган (pre-trained) моделлар ҳам қўлланилди ва уларни натижалари ўзаро таққосланди.

4. Ўқитиш (Training). Ўқув танланманинг 80% ўқитишга ва қолган 20% назорат (validation) учун ажратилди. Ўқитиш қуйидаги параметрлар асосида амалга оширилди:

- Epoch сони: 30
- Batch size: 32
- Optimizer: Adam
- Learning rate: 0.001
- Loss function: Binary Crossentropy

5. Баҳолаш кўрсаткичлари [19-21]. Модел самарадорлигини баҳолашда Accuracy, Precision, Recall, F1-score ва ROC-AUC кўрсаткичлардан фойдаланилди.

Натижалар

Модел тест учун ажратилган маълумотлар асосида синовдан ўтказилди ва уни башоратлаш натижалари ҳақиқий натижалар билан таққосланди. Моделни хато аниқлаган ҳолатларини визуализациялаш амалга оширилиб, таҳлилдан ўтказилди. Таҳлил натижасида позитив ва негатив ҳолатларини таснифлаш натижалари қуйидаги расмда келтирилган.

1-расм. Таклиф этилган модел таснифлаш натижалари

Олиб борилган тадқиқот натижалари таклиф этилган моделнинг буйрак тошлари мавжудлиги ва мавжуд эмаслигини юқори аниқлик билан фарқлаш қобилиятига эга эканлигини кўрсатади. Модельнинг аниқлик даражаси (accuracy) 99,8% ни ташкил этди, бу эса умумий ҳолатлар ичида тўғри таснифланганлар сонининг жуда юқорилигини англатади ва моделнинг ишончлиги юқори эканлигидан далолат беради. Аниқлик даражаси (precision) — 99,8% бўлиб, ушбу кўрсаткич модель томонидан "тош бор" деб белгиланган ҳолатлар орасида реал тошли ҳолатларнинг улушини акс эттиради. Бу, айниқса, ортиқча ташхис (false positive) ҳолатларини камайтиришда муҳим аҳамият касб этади. Шу билан бирга, қайта чақириш (recall) 99,8% ни ташкил этди, бу эса ҳақиқий тошга эга бўлган ҳолатларнинг қанчасини модель тўғри аниқлаганини кўрсатади. Ушбу кўрсаткич юқори бўлиши модель томонидан соғлом ҳолатларни ўтказиб юбориш эҳтимоли жуда паст эканлигини англатади, бу эса тиббий ташхисда жуда муҳим ҳисобланади.

F1-меъёри — 99,8% бўлиб, аниқлик ва қайта чақириш ўртасидаги мувозанатни яхшилаш имконини беради. Мазкур кўрсаткич таснифлаш моделининг умумий самарадорлигини бирлаштирувчи асосий метрикалардан ҳисобланади. Шунингдек, ROC-AUC кўрсаткичи 0,99 га тенг бўлиб, моделнинг турли чегара қийматларидаги ишлаш салоҳиятини жуда юқори даражада намоён этади. ROC-AUC 0.99 га яқин бўлиши классификаторнинг турли қийматларда ҳам самарали ишлашини, яъни турли ҳассослик ва махсуслик даражаларида ҳам юқори ишонч билан аниқлашни таъминлашини билдиради.

Умуман олганда, олинган натижалар моделни буйрак тошларини автоматик аниқлашда ишончли ёрдамчи восита эканлигини тасдиқлайди ва уни реал тиббий амалиётда қўллаш истиқболлари юқори эканлигини кўрсатади.

Хулоса

Ушбу тадқиқотда буйракдаги тошларни рентген тасвирлари асосида автоматик аниқлаш учун ўрамли нейрон тармоқ модели ишлаб чиқилди. Модел 3 та ўрамли қатлам, MaxPooling, Dropout ҳамда 2 та тўлиқ боғланган қатламлардан иборат. Тасвирларни аниқ ва самарали таҳлилин таъминлаш мақсадида маълумотларни қайта ишлаш, яъни ўлчамни

стандартлаштириш, тозалаш, нормаллаштириш ва сунъий кўпайтириш босқичлари амалга оширилди. Эталон сифатида ResNet50 ва VGG16 каби олдиндан ўқитилган моделлар билан ҳам таққосланди.

Тадқиқотда 1013 та позитив ва 1015 та негатив ҳолатларни ўз ичига олган тиббий тасвирлар базаси шакллантирилган бўлиб, уларда буйрак тошлари бор ёки йўқлиги изоҳланган ва белгиланган. Нейрон тармоқни ўқитишдан олдин тасвирлар дастлабки ишлов бериш босқичидан ўтказилган, сўнгра улар асосида модел ўқитилган. Таклиф этилган нейрон тармоқ модели 1015 та негатив ҳолатни тўғри аниқлаб, 3 та ҳолатда хато таснифлашни амалга оширган. 1013 та позитив тасвир тўғри таснифланган, яъни тош мавжуд эмас деган хулоса олинган.

Тестлаш натижалари моделни юқори самарадорлигини намоён этди. Бунда 1013 та позитив ва 1015 та негатив ҳолат тўғри аниқланди, фақатгина 3 та хато (false positive) таснифлаш кузатилди. Олинган натижалар моделни юқори аниқлик, сезгирлик ва ишонччиликка эга эканлигини кўрсатади.

Тадқиқотда қўлланилган ёндашув буйракдаги тошларни эрта ва автоматик аниқлашда шифокорларга самарали ёрдамчи восита сифатида хизмат қилиши мумкин. Шунингдек, ушбу усул тиббий тасвирларни таҳлил қилишда сунъий интеллект асосидаги ташхислаш тизимларини жорий этиш имкониятларини кенгайтиради. Келгусида маълумотлар тўпламларини янада бойитиш, МРТ ва КТ тасвирлари билан ҳамкор ишлаш ҳамда моделни клиник шароитларга мослаштириш устувор йўналишлар сифатида белгиланди.

АДАБИЁТЛАР

1. Mamatov, N.; Dadaxanov, M.; Jalelova, M.; Samijonov, B. X-Ray Image Contrast Estimation and Enhancement Algorithms. AIP Conference Proceedings 2024, 3147, 040014, <https://doi:10.1063/5.0210104>
2. Mamatov, N.; Erejepov, K.; Jalelova, M.; Narzullayev, I.; Samijonov, A. X-Ray Image Contrast Enhancement Approach. 2024 3rd International Conference on Applied Artificial Intelligence and Computing (ICAAIC) 2024, 1293–1297, <https://doi:10.1109/icaaic60222.2024.10575386>
3. Mamatov, N.; Samijonov, A.; Niyozmatova, N.; Samijonov, B.; Erejepov, K.; Jamalov, O. Algorithm for Selecting Optimal Features in Face Recognition Systems. Proceedings - 2023 19th International Asian School-Seminar on Optimization Problems of Complex Systems 2023, 59–64, <https://doi:10.1109/opcs59592.2023.10275750>
4. Caglayan A., Horsanali M.O., Kocadurdu K., Ismailoglu E., Guneyli S. «Deep learning model-assisted detection of kidney stones on computed tomography». *Eur Radiol.* 2022;32(8)
5. Elton D.C., Turkbey E.B., Pickhardt P.J., Summers R.M. «A deep learning system for automated kidney stone detection and volumetric segmentation on non-contrast CT scans». *Med Phys.* 2022;49(4)
6. Kim et al. «Prediction of the composition of urinary stones using deep learning». 2022;
7. Fitri et al. «Automated classification of urinary stones based on convolutional neural network». ScienceDirect. 2020
8. Sheikhi et al. «A Study Toward Automatic Identification of Renal Stone Composition in Single-energy or Ultra-low-dose CT Scan Using Deep Neural Networks». 2023

9. Verma S., Singh P.K., Kaur G., Vashistha A., Pansari S. «Non-Invasive Kidney Stone Prediction using Machine Learning: An Extensive Review». *Biomed Pharmacol J.* 2025;18 (March Spl Edition)
10. Black et al. «Deep learning computer vision algorithm for detecting kidney stone composition». *BJU Int.* 2020
11. Flores-Araiza et al. «Deep Prototypical-Parts Ease Morphological Kidney Stone Identification and are Competitively Robust to Photometric Perturbations». 2023. arXiv:2304.04077.
12. Lopez-Tiro F., et al. «On the in vivo recognition of kidney stones using machine learning». 2022
13. Sudharson S., Kokil P. «Noisy Ultrasound Kidney Image Classifications Using Deep Neural Networks». *Comput Methods Programs Biomed.* 2025;6(8):172.
14. Sharma K., Uddin Z., Wadal A., Gupta D. «Hybrid Deep Learning Framework for Classification of Kidney CT Images: Diagnosis of Stones, Cysts, and Tumors». 2025;2025.02.04367.
15. Tang et al. «An optimized bidirectional recurrent neural network for kidney stone detection based on developed bald eagle search method in CT scan images». 2025.
16. Vasudeva et al. «Enhanced kidney stone diagnosis with AI-driven image classification». [Int J Med Imaging Technol.] 2025
17. Doyle et al. «Machine Learning Models to Predict Kidney Stone Recurrence Using 24 Hour Urine Testing and EHR-Derived Features». [PMC article]. 2023
18. Khan A., Das R., Parameshwara M.C. «Neural Network Analysis of Kidney Stone Detection». *Int J Eng Sci Innov Technol.* 2023;13(i9)
19. Bouzon et al. «Automatic Kidney Stone Detection Using Low-Cost CNN with Coronal CT Images». 2023;
20. «Automatic Kidney Stone Detection System using Guided Bilateral Feature Detector and SVM». *Open Public Health Journal.* 2024
21. Rathva & Degadwala. «A Review on Kidney Stone Detection using ML and DL Techniques». 2024